

REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO URBANÍSTICO - RBDU
ano 2 · n. 2 · janeiro/julho 2016 - Publicação semestral

02

ISSN 2447-2026

02

Revista Brasileira de DIREITO URBANÍSTICO

RBDU

ano 2 · jan./jul. 2016

Revista Brasileira de DIREITO URBANÍSTICO

RBDU

Coordenação

Daniela Campos Libório

